

**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ**

**Культурні та мистецькі студії XXI століття:
науково-практичне партнерство**

*Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції
Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв*

10 листопада 2021 року

Київ – 2021

УДК 7.01:008
К 90

Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листопада 2021 р. М-во культ. та інформ. політики України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККіМ, 2021. 164 с.

Збірник матеріалів присвячено теоретичним і практичним аспектам міжкультурного потенціалу соціокультурної послуги, висвітленню міжнародного та вітчизняного досвіду в царині культурної і креативної індустрії, особливостям управління в сфері культури і мистецтва. Крім того, змістовно окреслено питання інформаційної, бібліотечної та архівної справи в соціокультурних процесах сучасності. Практично цінними є матеріали, присвячені: сценічному та аудіовізуальному мистецтву; музичному мистецтву; дизайну і рекламі; хореографічній культурі сучасності; культурним і мистецьким практикам в умовах гібридних викликів.

Рекомендовано науковим співробітникам, працівникам бібліотек, викладачам і студентам закладів вищої освіти та широкому колу читачів.

Редакційна колегія:

Чернець В. Г., ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор філософії, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії наук вищої освіти України, член Національної спілки журналістів України (*голова*)

Телячий Ю.В., перший проректор з науково-педагогічної роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор історичних наук, професор

Степаненко Л.М., проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, доцент

Денисюк Ж.З., завідувачка відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор культурології

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
(протокол № 5 від 30 листопада 2021 року)*

Позиція авторів може не збігатися із позицією редакційної колегії збірника
Автори несуть повну відповідальність за викладений матеріал

© Автори матеріалів, 2021
© НАКККіМ, 2021

*Берест Павло,
аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ТУРИЗМУ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

В умовах мультиваріативності різноманіття видів соціокультурних послуг одну з ключових позицій за останні сімдесят років впевнено займає туризм, який диференціюється на низку видів та підвидів. До основних напрямів туризму відносять: оздоровчий, лікувальний, культурний, зелений, екстремальний тощо. Суспільно-політична ситуація в світі, що складалася в перші двадцять років XXI століття, доводить, що соціокультурний феномен туризму можна розглядати як один з фундаментальних чинників становлення і розвитку суспільної свідомості. Туризм є не лише економічним чинником сталого прогресу у відповідній країні чи регіоні, але також є важелем впливу на світоглядну картину, що формується в суспільстві. Адже соціальна ідентифікація є цілісним, інтеграційно-диференційованим процесом, завдяки якому відбувається встановлення відповідності окремих індивідів зі зовнішнім соціокультурним середовищем [2, с. 15]. У цьому сенсі туризм як глобальна соціокультурна послуга при належній його організації є одним з ґрунтовних механізмів, який впливає на свідомість, культурний рівень, міжкультурний діалог, збереження і популяризацію історико-культурних цінностей та загальний потенціал тієї чи іншої культури, нації, держави.

Наукові осмислення важливих аспектів міжкультурної комунікації, різноманітні прояви соціокультурних послуг описують у своїх працях багато сучасних українських культурологів і філософів, в тому числі: Л. Божко, П. Герчанівська, А. Данелюк, С. Дичковський, О. Кравченко, М. Мельничук, Ю. Сабадаш, В. Сіверс, С. Соляник та інші.

Соціокультурний феномен туризму як багатоскладової та багаторівневої послуги слід розглядати не лише як практично-організаційну чи відпочинково-рекреаційну діяльність, але й через призму ціннісно-сенсовного та культурно-світоглядного сприйняття. Туризм – це не лише мандрівка за враженнями чи відпочинком, але також й зміна стану свідомості людини, яка пов'язана зі зміною відчуттів, отриманням нової інформації для роздумів і висновків, які здатні впливати на світогляд людини, що пізнає навколишній світ, цивілізації, культури та саму себе. Тому туризм у широкому сенсі, є тим чинником, що акумулює весь культурний потенціал та інтегрує його у доступний для мандрівника спосіб. Адже через відвідання туристичної дестинації, культурної споруди, природної зони, через споглядання мистецького твору до яких спрямований енергетичний потенціал руху особистості [4, с. 129] відбувається отримання певного ціннісного сенсу чи духовного осмислення.

Через це туризм як глобальна соціокультурна послуга відіграє значну роль та має великий потенціал для розвитку економічної, соціальної, культурної та духовної сфери. Усвідомлення важливості гармонійного міжкультурного діалогу та збереження культурного різноманіття у світі – значно розширюють перспективи культурного туризму, як фактору суспільного прогресу. А для переважної більшості українських регіонів розвиток культурного туризму є дієвим механізмом економічного, соціального, культурного піднесення [1, с. 27].

З різноманітних видів туризму як соціокультурної послуги найбільший міжкультурний потенціал має саме культурний туризм. Розвинувшись з початкової зацікавленості мандрівників у знайомстві з культурою чи особливостями якогось регіону та країни, або з бажання побачити на власні очі якусь історико-культурну або природну пам'ятку, культурний туризм нині є одним з найбільш популярних видів подорожей.

Однак, слід підкреслити, що здатність якогось регіону чи країни запропонувати мандрівникам якісну туристичну (а, відповідно, й соціокультурну) послугу залежить не лише від наявності самих лише творів мистецтва або історико-культурних пам'яток. Здатність до формування привабливої для відвідувачів туристичної пропозиції; наявність висококваліфікованого персоналу: організаторів, гідів, готельєрів, офіціантів; наявність розвинутої інфраструктури: транспорт, дороги, ресторани, готелі різних категорій та багато інших супутніх факторів впливають на розвиток (чи занепад) культурного туризму у відповідному регіоні не менше, ніж наявність цікавого для туристів твору мистецтва чи культурної пам'ятки.

Взаємозалежність та вплив культури на туризм, а, відповідно, й туризму на культуру, очевидні. Завдяки наявності історико-культурних об'єктів, творів мистецтва, тощо формуються туристичні маршрути та з'являються бажачі їх побачити, а, отже, розвинена культура сприяє розвитку туризму. Зі свого боку туризм популяризує культурні надбання, стимулює охорону і збереження культурних пам'яток, створює умови для виникнення нових арт-об'єктів чи мистецьких творів.

При цьому, сам термін «культурний туризм» є багатозначним та має цілу низку різноманітних формулювань. Одним з поширених є таке, що розглядає культурний туризм як діяльність туристичного характеру, основна мета та мотивація якого пов'язана з ознайомленням чи пізнанням культурної спадщини людства (матеріальної та духовної культури). Це можуть бути об'єкти архітектури та мистецтва, культурні події, народні звичаї, традиції, чи способи життя різноманітних груп людей або регіонів. Крім того, науковці виділяють три типи культурного туризму:

– висококультурний туризм – культурна спадщина, музейний, літературний, театральні вистави, тощо;

– освітній туризм – освітні, тематичні, лінгвістичні подорожі, семінари і конференції, тощо;

– універсальний туризм – відвідання міст, природних об'єктів, історичних та релігійних місць, паломницькі, кулінарні тури тощо [5, с. 52].

Отримані туристом під час відповідних подорожей враження, знання, відчуття, переживання у підсумку стають підґрунтям для формування його свідомих чи підсвідомих висновків, рішень, дій. Крім того, відбувається постійна конкуренція не лише між різноманітними туристичними DESTINAЦІЯМИ, історико-культурними пам'ятками чи творами мистецтва за мандрівника, відвідувача, глядача. Відбувається конкуренція між культурними та світоглядними патернами; між тим, яка культурна парадигма має більший вплив, а відповідно й більший потенціал для подальшого розвитку.

З іншого боку, сучасні інформаційні технології, мобільний спосіб життя, відносна легкість організації та здійснення мандрівок, бажання сучасних людей отримувати калейдоскоп різноманітних вражень призводять до бажання туристів максимізувати власну свободу пересування та оптимізувати особистий вибір [3, с. 257], а, як наслідок, бути самому собі – туроператором, організатором мандрівки і гідом, й у підсумку: формувати ті сенси й висновки, які він отримає з поїздки. Соціокультурний феномен туризму, його вплив на свідомість, культурний рівень (як подорожуючих, так і мешканців тих регіонів, де знаходяться туристичні DESTINAЦІЇ), його роль в розвитку міжкультурного діалогу, популяризації тієї чи іншої культури або творів мистецтва потребує подальшого ґрунтового культурологічного аналізу, вивчення та дослідження.

Література

1. Божко Л.Д. Туризм в контексті глобалізаційних процесів: історико-культурологічний аспект : автореф. дис. ... доктора культурології : 26.00.01. Харків, 2018. 37 с.
2. Герчанівська П.Е. Ідентичність: діалог та конфлікти ідентичності. *Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство*. Одеса, 2014. № 2. С. 11–17.
3. Дичковський С.І. Дискурси туристичної мобільності в контексті соціокультурних процесів. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб.* Рівне : РДГУ, 2019. Вип. 34. С. 251–260.
4. Сіверс В.А., Братусь І.В. Культурологічні аспекти туризму. *Вісник Національного авіаційного університету*. Київ, 2006. №1 (3). С. 127–135.
5. Mikos v. Rohrscheidt A. Turystyka kulturowa: Fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezn o: GWSH-M „Milenium”, 2008. 477 с.

Жворонков Марк,

аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

ІГРОВИЙ ПРОЦЕС «ІЛЮЗІОНІЗМУ» В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРИ УКРАЇНИ

Проводячи паралель розвитку ілюзіонізму в Україні та світі, можна констатувати, що у період існування первісно-синкретичного типу культури, такі типи світосприйняття, як шаманізм, магія, стародавній містицизм були поширеним загальносвітовим явищем й невід'ємною складовою соціокультурних процесів. Опираючись на історичний аналіз, можна досягнути феномен цих типів ілюзіонізму, який має чіткі культурні прояви і прямо впливає на формування цілісної духовної культури, що тоді вагомо впливала на суспільство. Аналізуючи жанр «ілюзії та маніпуляції», можемо відзначити їх розподіл на «магію» та «мистецтво». Дія «магії» залишається незмінною від свого початку і передбачає вплив на владу, народ і хід суспільних подій. Стосовно дії «мистецтва», то «ілюзія та маніпуляція» мають значно менший вплив на глобальний розвиток суспільства. Вплив «мистецтва» більш поступливий, але тим самим дозволяє здійснити перші кроки в інституалізації «ілюзії та маніпуляції» як жанру і виду мистецтва. Першими згадками про ілюзіоніста Стародавнього світу були папіруси які знаходяться в музеї магії в Парижі (фр. – Musée de la magie). В них іде мова про фокусника, який на той час дивував фараона Хеопса (Хуфу) (2589 р. до н. е.). Також це добре описує в своїй науковій книзі «От магов древности до иллюзионистов наших дней» О.О. Вадімов [1].

ЗМІСТ

Міжкультурний потенціал соціокультурної послуги: від теорії до практики. Культурні і креативні індустрії: міжнародний досвід та українські реалії. Управління в сфері культури і мистецтва

<i>Биркович Т., Кабанець О.</i> Управління сферою культури в умовах пандемії	3
<i>Рой Є.</i> Світоглядні аспекти формування культурно-естетичних універсалій в сучасній Японії	4
<i>Плюта О.</i> Аксіосфера систем клієнтського сервісу	10
<i>Тюска В., Юрчук О.</i> Теоретичні аспекти соціокультурної сфери як міжкультурний потенціал суспільства	11
<i>Шибєр О.</i> Художньо-естетичний вимір рекреаційно-дозвіллевих практик	12
<i>Цугорка О.</i> Питання ефективності мистецької освіти	14
<i>Могилевська Н.</i> Розвиток культурної політики та ініціатив Євросоюзу у другій половині ХХ на початку ХХІ століття	15
<i>Берест П.</i> Соціокультурний феномен туризму: культурологічний контекст	17
<i>Жаворонков М.</i> Ігровий процес «ілюзійнізму» в соціокультурному просторі України	18
<i>Кашуба В.</i> Експлуатація циркового продукту: пошук підходів	20
<i>Кириченко А.</i> Концертне шоу: сутність поняття та особливості побудови	21
<i>Кондрашова Н.</i> Креативна економіка як феномен постмодерної культури: тавтології, травми, парадокси	23
<i>Нагорний В.</i> Культурно-гуманітарне співробітництво України і США	24
<i>Полякова Т.</i> Механізми оптимізації співпраці мистецьких та юридичних вузів: культурологічний аспект	25
<i>Сендецький А.</i> Українсько-польська театральна діяльність початку ХХІ ст.: осмислення діалогу культур сусідів і стратегія його вивчення	26
<i>Чепелюк Ю.</i> Цифрова дипломатія як інструмент «м'якої сили»: переваги і ризики	28
<i>Шевелюк М.</i> Туристична галузь в умовах пандемії: виклики і можливості	30

Теорія та історія культури, інформаційні комунікації та технології. Історико-філософські студії. Експертна діяльність у галузі культури і мистецтва

<i>Личкова В.</i> Діалог культур у мистецтві українського та польського авангарду	31
<i>Денисюк Ж.</i> Ні-һіте-технології як засіб інформаційних впливів на суспільну свідомість	32
<i>Сівєрс В.</i> Універсальність статусу людськості та онтологічний характер зла	34
<i>Акімов Д.</i> Маркетинг образотворчого мистецтва: теоретичні основи	35
<i>Варивончик А.</i> Роль та значення українського народного малярства в ХХІ столітті	36
<i>Садовенко С.</i> Українські народні загадки як світоглядні аксіоматичні основи становлення культурної ідентичності	37
<i>Бугайова О.</i> Соціальна реклама як комунікативна технологія	39
<i>Конюкова І., Сидоровська Є.</i> Категорія ввічливості, її специфічний зміст у форматі інтернет-комунікацій	41
<i>Мищенко І.</i> Відбиття мистецького життя Буковини у часописах краю (1940-ві роки)	42
<i>Савчин Л.</i> Культурні традиції та культурна пам'ять в сучасних дослідженнях	44
<i>Совгіра Т.</i> Сакралізація виробничого процесу в культурі стародавньої Греції	45
<i>Рибаченко В.</i> Функції іміджу в інформаційних комунікаціях	46
<i>Карпенко О.</i> Новаторські прийоми композиції в сценографії Олександри Екстер	47
<i>Бугайов М.</i> Вебсайт і блог як комунікаційний ресурс	48
<i>Лимар Г.</i> Антропологічний феномен авангарду	50
<i>Лукашева Л.</i> Життя та творчість Миколи Синельникова: до проблеми формування творчої особистості	51
<i>Поночевна Г.</i> Поняття «преображення» у сучасному протестантизмі	53
<i>Тарасенко Ю.</i> Арт-туризм в контексті мистецтвознавчих практик	54
<i>Васильєва Є.</i> Образ «нової жінки» у китайській пресі на початку ХХ століття	56
<i>Ковальова В.</i> Категорія часу в філософсько-культурологічному вимірі постмодернізму	57

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа в соціокультурних процесах сучасності

<i>Добровольська В.</i> Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору культури в Україні	60
<i>Григораш В.</i> Соціальні проекти як стратегічний напрям діяльності публічних бібліотек	63
<i>Івашкевич О.</i> «Нон-фікшн» у фокусі перспектив бібліотек	64
<i>Кривець М.</i> Медійна та інформаційна грамотність як глобальна проблема. Всесвітній тиждень медійної та інформаційної грамотності	65
<i>Побережна Т.</i> Трансформація публічних бібліотек в умовах децентралізації	67
<i>Ржечицька С.</i> Дистанційна форма навчання у мистецьких закладах вищої освіти	68
<i>Сахарова М.</i> Комунікаційні стратегії сучасних бібліотек	70
<i>Шагайденко Т.</i> Друкована й електронна бібліотекознавча періодика: умови функціонування	71

Сценічне та аудіовізуальне мистецтво: творчість і технології

<i>Вовкун В.</i> Режисер та художник-сценограф: аспекти співтворчості	72
<i>Донченко Н.</i> Режисерська творчість – авторська інтерпретація створення сценічної форми	73
<i>Крипчук М.</i> Специфіка режисерських технологій в соціальних комунікаціях	75
<i>Погребняк Г.</i> Режисерські засоби фільму «Так, балет»	76
<i>Нечаско Т.</i> Принципи, методи, прийоми постановки мовного голосу артиста	78
<i>Соболевська С.</i> Семіотика п'єс Ігоря Костецького: культурологічний аспект	80
<i>Татаренко М.</i> Манера акторської гри як один із засобів творчого процесу у роботі виконавця над роллю	81
<i>Кратко Ю.</i> Перфоманс як специфічна форма мистецтва дії performance as a specific form of the art of action	83
<i>Бойко В.</i> Робото-система як складова режисерського прийому сучасного сценічного видовища	84
<i>Лавренюк С.</i> Продюсерська творчість у контексті європейського фільмовиробництва	85

Музичне мистецтво: традиції та сучасність

<i>Афоніна О.</i> Коди культури у мюзиклі Усеїна Бекірова «Шинель»	87
<i>Бобул І.</i> Емоційність як основна риса естетичного сприйняття естрадного мистецтва	88
<i>Зосім О.</i> Теоретичні питання дослідження естрадної музики	89
<i>Фурдичко А.</i> Стильові виміри творчості Артема Пивоварова	90
<i>Микуланинець Л.</i> Життєпис митця у експлікації культурного локусу	91
<i>Росул Т.</i> Стилістика пісенної творчості Миколи Попенка (на прикладі збірки «Чарівний віночок»)	92
<i>Бакало Л.</i> Актуальні проблеми сучасної вітчизняної музично-педагогічної практики	93
<i>Пащикова С.</i> Вокально-хорове мистецтво та його роль у вихованні художньо-естетичної культури юних співаків ДМШ	95
<i>Валіуліна Р.</i> Теоретико-методологічні засади дослідження полілогу в камерно-інструментальній творчості сучасних композиторів України	98
<i>Грицюк І.</i> Спроба музикознавчого аналізу фестивалів сучасної музики на прикладі Contemporary music days in Vinnitsya 2019	99
<i>Залевська О.</i> Стильові риси літургійних творів Катерини Кучерявої	101
<i>Куцевол І.</i> Моделі музичного мислення у концепціях медитації та раги	103
<i>Лукава Д.</i> Патріотизм і ліричність у творчості композитора Нестора Нижанківського	104
<i>Михайлов О.</i> Віолончельний концерт у творчості одеських композиторів (на прикладі «Concertino grosso» для 2-х віолончелей та камерного оркестру Олександра Красотова)	105
<i>Муравицька С.</i> Сучасні вокальні практики у мюзиклі «Доріан Грей» Матяша Варконі	107
<i>Radalko V.</i> Musical interpretation of Taras Shevchenko`s poetry: retrospective and present	108
<i>Барановська Т.</i> Жіноча доля у вокальній творчості Чайковського (на прикладі романсу «Кабы знала я, кабы ведала»)	109
<i>Бондарчук Н.</i> Українська дитяча естрадна пісня ХХІ століття	110

<i>Григор'єва М.</i> Когнітивний простір романсу у музичній творчості	111
<i>Добровольський В.</i> «Зошит фаготиста» Володимира Рунчака в контексті сучасного фаготного виконавства	112
<i>Колот К.</i> Пісня «Je t'aime»	113
<i>Цапок Є.</i> Особливості виконання Гізелою Циполою романсу Юлія Мейтуса «Не жаль мені, що я тебе кохаю» із циклу «п'ять романсів» на слова Лесі Українки	114

Дизайн і реклама: культурно-мистецький вимір

<i>Бойко Х., Радомська В.</i> Арт-об'єкти в дизайні житлових інтер'єрів	116
<i>Сиваш І.</i> Народне мистецтво як чинник формування сучасного дизайнерського стилю в Україні	118
<i>Мазур Б.</i> Скульптура як відображення суспільної пам'яті народу	120
<i>Ясенєв О.</i> Картина у дизайні	121
<i>Приходько К.</i> Особливості дизайну інтер'єра українського коворкінг-центру: семіотична структура	122

Хореографічна культура сучасності: стан, проблеми, перспективи

<i>Бойко О.</i> Створення художнього образу в хореографічному мистецтві	124
<i>Герц І.</i> Знаковість, образність, символізм як основи мовної природи танцю	125
<i>Шалана С.</i> Ретроспектива техніки руху Марти Грехем: у фокусі культурної антропології	127
<i>Аксютіна В.</i> Мистецтвознавче дослідження балетів Юрія Шевченка: пошук джерел та їхнє опрацювання	131
<i>Гацелюк В.</i> Образно-смілова місія фонду Джорджа Баланчіна: історично-оціночний погляд	133
<i>Карпенко Д.</i> Хореографічна культура в системі художньої культури	134
<i>Федотова Н.</i> Філософія тілесності в танці контемпорарі	135
<i>Галевич Н.</i> Циганський фольклор в народно-сценічному танці	136
<i>Городова М.</i> Звичаї та обряди в хореографічному мистецтві Поділля	139
<i>Джус К.</i> Емоційний компонент як засіб художньої виразності в сучасній хореографії	141
<i>Діденко Н.</i> Рекреативна хореографія як новий формат соціальних танцювальних заходів	144
<i>Крупичко М.</i> Веснянки та гаївки в сучасному хореографічному мистецтві	145

Культурні та мистецькі практики в умовах гібридних викликів

<i>Копієвська О.</i> Проблеми культурної аномії крізь призму гібридних викликів	147
<i>Веденєєв Д.</i> Впровадження у навчальний процес НАКККіМ проблематики протидії гібридним загрозам у соціокультурній сфері	148
<i>Дячук В.</i> Події практики як інструмент опору гібридним впливам	150
<i>Reva T.</i> The cultural and artistic practices as the methods of cognitive formation on youth's political values	155
<i>Шевченко Н.</i> Роль культурного сектору у посиленні інформаційної безпеки України	156
<i>Геращенко М.</i> Соціальні кібератаки як форма маніпуляцій в умовах гібридних викликів	158
<i>Погребнюк Я.</i> Проєкт «eu4usociety», його вплив на розвиток культури громадської участі	159

Наукове видання

**КУЛЬТУРНІ ТА МИСТЕЦЬКІ СТУДІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ:
НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ПАРТНЕРСТВО**

Матеріали II Міжнародної
науково-практичної конференції

*Редактори: Ж. З. Денисюк, Л. М. Міненко
Верстка та макетування: Л. М. Міненко*

Підп. до друку 30.11.2020. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Папір друк. апарат. Друк офсетний. Обл.-видав. арк..17,09
Умов. друк. арк. 15,03. Зам. . Тираж 100.

Видавець і виготовлювач
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи
ДК № 3953 від 12.01.2011.